

Торбич Б. В.

*аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0008-7888-1545>*

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

JEL Classification: F21

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено інституційне забезпечення залучення інвестицій в Україні в умовах війни з РФ, що є критично важливим для відновлення та сталого розвитку національної економіки. Визначено теоретичні основи інституційного забезпечення, проаналізовано сучасний стан нормативно-правової бази, оцінено діяльність ключових державних і недержавних інституцій, а також виокремлено основні перешкоди, які стримують інвестиційну активність. Особливу увагу приділено міжнародному досвіду інституційної підтримки, інноваційним підходам до залучення інвестицій, зокрема цифровізації та фінансовим технологіям, а також ролі територіальних громад у створенні сприятливого інвестиційного клімату.

На основі проведеного аналізу запропоновано стратегічні напрями вдосконалення інституційної підтримки, які включають реформування нормативно-правової бази, розширення публічно-приватного партнерства, інтеграцію з міжнародними організаціями, підтримку інноваційних проектів і адаптацію до викликів воєнного часу. Окреслено можливості для підвищення прозорості управлінських процесів, розвитку місцевих ініціатив і створення умов для довгострокового партнерства з інвесторами. Результати дослідження мають прикладне значення для формування економічної політики України в умовах трансформаційних змін, спрямованих на зміцнення її економічного потенціалу та інтеграцію у світовий економічний простір.

Ключові слова: інституційне забезпечення, інвестиційна діяльність, війна, інновації, інвестиційний клімат, міжнародна співпраця.

Abstract. Effective investment attraction is one of the most crucial factors in a country's economic development, determining its capacity for modernization, competitiveness growth, and integration into the global economy. For Ukraine, enduring a challenging period of war due to Russia's armed aggression, this issue holds exceptional significance. Investment resources today are not only a source of economic recovery but also a vital tool for strengthening national security and improving the population's well-being.

The contemporary economic reality demands the adaptation of institutional mechanisms to new challenges, including the implementation of innovative approaches to managing investment activities, fostering international cooperation, and enhancing the institutional capacity of the state. In this context, the establishment of transparent, effective, and stable institutions that can build investor confidence and promote their active participation in the national economy becomes particularly significant.

The article explores the institutional framework for attracting investments in Ukraine during the war with Russia, which is critically important for the recovery and sustainable development of the national economy. The theoretical foundations of institutional support are identified, the current state of the regulatory framework is analyzed, the activities of key state and non-state institutions are assessed, and the main barriers hindering investment activity are highlighted. Particular attention is given to international experience in institutional support, innovative approaches to investment attraction, including digitalization and financial technologies, and the role of territorial communities in creating a favorable investment climate.

Based on the analysis, strategic directions for improving institutional support are proposed, including reforms of the regulatory framework, expansion of public-private partnerships, integration with international organizations, support for innovative projects, and adaptation to wartime challenges. Opportunities are outlined for enhancing transparency in management processes, fostering local initiatives, and creating conditions for long-term partnerships with investors. The study's results have practical implications for shaping Ukraine's economic policy during transformational changes aimed at strengthening its economic potential and integrating into the global economic space.

Keywords: institutional framework, investment activity, war, innovation, investment climate, international cooperation.

Вступ

Ефективне залучення інвестицій є одним із найважливіших чинників економічного розвитку держави, що визначає її здатність до модернізації, зростання конкурентоспроможності та інтеграції у світову економіку. Для України, яка переживає складний період воєнних випробувань через збройну агресію РФ, ця проблема набуває особливого значення. Інвестиційні ресурси сьогодні є не лише джерелом економічного відновлення, але й важливим інструментом зміцнення національної безпеки та підвищення рівня добробуту населення.

Сучасна економічна реальність вимагає адаптації інституційних механізмів до нових викликів, зокрема через впровадження інноваційних підходів до управління інвестиційною діяльністю, розвиток міжнародного співробітництва та зміцнення інституційної спроможності держави. У цьому контексті особливого значення набуває формування прозорих, ефективних і стабільних інституцій, здатних забезпечити довіру інвесторів та сприяти їхній активній участі в економіці країни.

Досліджувана тематика є актуальною для сьогодення, ряд науковців у своїй праці порушують зазначену проблематику, а саме: Балахонова О., Бондаренко В., В'юник Ю., Волянська-Савчук Л., Горбатюк О., Глушко Т., Гриша С., Друзь О., Кондратенко О., Кошонько О., Лищенко М., Макаренко Н., Моховіков А., Павлюк Б., Родченко Л., Топчій А., Фурман Д., Чикуркова А., Черненко І., Шапаренко О., Шафоренко С., Ясінецька І. та інші.

Мета статті полягає у вивченні теоретичних і практичних аспектів інституційного забезпечення залучення інвестицій в Україні в умовах війни, визначенні ключових викликів і можливостей, а також окресленні стратегічних напрямів розвитку інституційної підтримки.

Результати

Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності є ключовим елементом формування сприятливого економічного середовища, необхідного для стабільного розвитку національної економіки. У сучасних умовах глобалізації, коли конкуренція за інвестиційні ресурси між країнами досягає безпрецедентного рівня, здатність держави створити ефективну інституційну інфраструктуру стає вирішальним фактором її економічної конкурентоспроможності. Особливої значущості ця проблема набуває для України, яка прагне інтеграції у світовий економічний простір та потребує значних інвестицій для відновлення економіки, зокрема в умовах тривалої війни та її наслідків.

Теоретичний аналіз інституційного забезпечення інвестиційної діяльності передбачає вивчення фундаментальних концепцій, які розкривають взаємозв'язок між інституційними структурами, інвестиційним кліматом та економічним розвитком. Зазначені концепції ґрунтуються на усвідомленні ролі інституцій як формальних і неформальних правил, що визначають поведінку суб'єктів економічних відносин. Водночас ефективність інституцій залежить від рівня їхньої адаптивності до викликів сучасного світу, таких як технологічні зміни, екологічна безпека та необхідність забезпечення прозорості господарських процесів

Інститути відіграють ключову роль у формуванні інвестиційного клімату, визначаючи правила та норми, які регулюють взаємодію між економічними агентами. Саме вони створюють інституційну основу, яка забезпечує стабільність, передбачуваність та прозорість економічного середовища, що є вирішальним для залучення інвестицій. Ефективність цих інститутів залежить від їхньої здатності формувати стимули для інвесторів, знижувати транзакційні витрати та мінімізувати ризики, пов'язані з економічною діяльністю.

В умовах України, яка прагне подолати наслідки тривалих структурних викликів і війни, формування привабливого інвестиційного клімату є надзвичайно важливим завданням. Зазначені механізми включають створення ефективної нормативно-правової бази, що гарантує захист прав інвесторів, розвиток інфраструктури та інститутів підтримки, таких як агентства з інвестицій та фонди розвитку. Водночас важливим є забезпечення незалежності судової системи та впровадження антикорупційних заходів, що сприяють підвищенню довіри до економічної системи держави.

Досвід розвинених країн свідчить, що успішне формування інвестиційного клімату базується на синергії державних та ринкових інститутів, які разом створюють сприятливі умови для інвестування. Зазначені складові сприяють усуненню інформаційних асиметрій, забезпечують прогнозованість регуляторних змін та стимулюють довгострокове партнерство між інвесторами й підприємствами [1]. Таким чином, інститути виступають не лише посередниками в процесах економічної взаємодії, а й провідниками інноваційних підходів до розвитку національної економіки.

Для України, яка перебуває в стані активної трансформації, важливо формувати такі інститути, які здатні оперативно реагувати на зовнішні й внутрішні виклики. Реформування ключових інституцій, таких як податкові органи, митниця, а також створення нових платформ для взаємодії між бізнесом та владою, має стати пріоритетом. Інституційна стабільність та прозорість у їх діяльності стануть гарантією формування довіри інвесторів і стимулювання інвестиційної активності в стратегічно важливих секторах економіки.

Аналіз міжнародного досвіду інституційної підтримки інвестиційної діяльності свідчить про важливість адаптації різноманітних механізмів і підходів до залучення інвестицій залежно від національних особливостей та економічних потреб. Країни з успішною інвестиційною політикою демонструють здатність поєднувати різні інструменти підтримки, що базуються на створенні сприятливих умов для інвесторів, формуванні ефективних інститутів і впровадженні інноваційних технологій. У Таблиці 1 представлені ключові підходи, які використовуються у світовій практиці, із зазначенням прикладів країн, досягнутих результатів та можливих обмежень їх впровадження. Оцінка сучасного стану інституційного забезпечення залучення інвестицій в Україні є необхідною для визначення ключових викликів та можливостей, що впливають на розвиток національної економіки. В умовах, коли Україна перебуває на етапі активного реформування економіки та інтеграції в глобальний ринок, ефективність функціонування інституційних механізмів стає вирішальним фактором підвищення інвестиційної привабливості. Для аналізу варто зосередитися на оцінці існуючої нормативно-правової бази, ролі державних і недержавних інституцій, а також основних перешкод, які стоять на заваді залученню інвестицій. Зазначений аналіз дозволить окреслити стратегічні напрями вдосконалення інституційної підтримки, необхідної для стимулювання інвестиційної активності в Україні.

Таблиця 1

Міжнародний досвід інституційної підтримки інвестиційної діяльності

Підхід	Приклади країн	Результати	Обмеження
Створення спеціальних економічних зон (СЕЗ)	Китай, Польща, ОАЕ	Залучення значних інвестицій у виробничі сектори; створення нових робочих місць; зростання експорту	Неоднорідність розвитку регіонів; можливість податкових втрат для бюджету
Впровадження пільгового податкового режиму	Ірландія, Сінгапур, Естонія	Підвищення привабливості для транснаціональних корпорацій; активізація малого та середнього бізнесу	Ризик втрати значних доходів держави; можливі зловживання через непрозорість критеріїв відбору
Функціонування інвестиційних агентств	Канада, Німеччина, Південна Корея	Сприяння прозорості взаємодії між бізнесом і державою; розвиток інноваційних проектів	Високі витрати на створення агентств; необхідність сталого фінансування
Цифровізація інституційних процесів	Естонія, Швеція, Фінляндія	Зменшення бюрократичних бар'єрів; підвищення ефективності адміністративних процесів; збільшення довіри інвесторів	Необхідність значних інвестицій у цифрову інфраструктуру; ризики кіберзагроз

Узагальнено автором за [1-6]

Нормативно-правова база України у сфері інвестиційної діяльності є основою для регулювання взаємодії між державою, інвесторами та суб'єктами господарювання, забезпечуючи правове підґрунтя для залучення інвестицій у національну економіку. Основним законодавчим актом, який регулює інвестиційну діяльність, є Закон України "Про інвестиційну діяльність" [7], що визначає загальні принципи, права та обов'язки інвесторів, а також гарантії захисту інвестицій. Закон встановлює основи державного регулювання та підтримки інвестицій, зокрема через механізми пільгового оподаткування, доступ до спеціальних економічних зон та участь у міжнародних інвестиційних угодах.

Ключовим елементом нормативного регулювання є також міжнародні договори, до яких приєдналася Україна, зокрема Угода про асоціацію з Європейським Союзом [8], яка передбачає гармонізацію законодавства з європейськими стандартами. Угода відкрила нові можливості для інвесторів через спрощення процедур доступу до українського ринку та гарантування прозорих правил. Крім того, двосторонні інвестиційні угоди, укладені з багатьма країнами, забезпечують додаткові гарантії захисту іноземних інвесторів.

Однак аналіз нормативно-правової бази виявляє низку проблем, які обмежують її ефективність. Серед основних викликів – недосконалість законодавчих норм, що регулюють захист прав інвесторів, зокрема щодо врегулювання суперечок між державою та інвесторами. Проблемними залишаються також питання правового регулювання інвестицій в інноваційну сферу, впровадження цифрових технологій та екологічних стандартів.

Нааявна нормативно-правова база потребує вдосконалення через підвищення її прозорості, зниження адміністративних бар'єрів та гармонізацію з міжнародними стандартами. Створення сприятливих умов для залучення довгострокових інвестицій сприятиме розвитку стратегічно важливих секторів економіки України. Розглянемо ключові перешкоди ефективного інституційного забезпечення інвестиційного процесу в Україні (рис. 1) [4, 9-11]:

Недосконалість нормативної бази	<ul style="list-style-type: none">• відсутність чітких та стабільних законодавчих норм• недостатній захист прав інвесторів
Корупція та непрозорість процедур	<ul style="list-style-type: none">• нечіткі правила взаємодії між державою та інвесторами• значний вплив корупційних ризиків на процеси ухвалення рішень
Бюрократичні бар'єри	<ul style="list-style-type: none">• складність реєстрації інвестицій• тривалі процедури отримання дозволів та ліцензій
Недостатній розвиток інфраструктури	<ul style="list-style-type: none">• відсутність сучасних технологічних платформ для управління інвестиціями• низький рівень розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури
Високий рівень економічних ризиків	<ul style="list-style-type: none">• нестабільність макроекономічного середовища• невизначеність через військові дії та їх наслідки
Обмеженість інвестиційних інструментів	<ul style="list-style-type: none">• відсутність ефективних механізмів пільгового кредитування• низька доступність інноваційних фінансових інструментів
Невідповідність інституційної структури сучасним викликам	<ul style="list-style-type: none">• відсутність адаптації інституцій до цифрової трансформації• недостатній рівень інтеграції з міжнародними інститутами

Рис. 1 Ключові перешкоди ефективного інституційного забезпечення інвестиційного процесу в Україні

Узагальнено автором

Усвідомлення перешкод, які стримують ефективність інституційного забезпечення інвестиційного процесу, відкриває можливості для розробки і впровадження сучасних інструментів, спрямованих на подолання цих викликів. Для України, яка перебуває на етапі відновлення економіки та інтеграції у глобальні ринки, особливого значення набувають інноваційні підходи до формування сприятливого інвестиційного середовища. Зазначені інструменти повинні враховувати як внутрішні особливості економіки, так і кращі практики міжнародного досвіду, забезпечуючи прозорість, передбачуваність і ефективність взаємодії між усіма учасниками інвестиційного процесу. У цьому контексті доцільно розглянути нові механізми стимулювання інвестицій, які сприятимуть зміцненню інституційної основи та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Інноваційні підходи до залучення інвестицій, зокрема цифровізація та фінансові технології (FinTech), суттєво трансформують традиційні методи управління активами, роблячи їх швидшими, зручнішими та ефективнішими. FinTech-рішення, такі як автоматизовані платформи для інвестицій, використовують алгоритми для управління портфелями інвесторів, що спрощує процес інвестування та робить його доступнішим для ширшого кола учасників [12].

Цифровізація фінансових послуг також сприяє розвитку електронної комерції, стимулюючи інвестиції в цей сектор. Застосування новітніх технологій дозволяє компаніям ефективніше взаємодіяти з клієнтами, оптимізувати операційні процеси та розширювати ринки збуту, що, у свою чергу, підвищує їх інвестиційну привабливість [13].

В Україні цифровізація фінансових послуг активно розвивається, зокрема через впровадження мобільних банківських додатків, безконтактних платежів та онлайн-кредитування. Такі технології не лише покращують доступність фінансових послуг для населення, але й створюють нові можливості для інвесторів, зацікавлених у фінансовому секторі країни. [14].

Таким чином, інтеграція цифрових технологій у фінансову сферу сприяє залученню інвестицій, підвищуючи прозорість, ефективність та доступність фінансових послуг, що є важливим чинником економічного розвитку.

Розвиток партнерських відносин між міжнародними організаціями та українськими підприємствами є важливим чинником інтеграції України в глобальну економіку та зміцнення її інвестиційного потенціалу. Такі відносини сприяють не лише залученню фінансових ресурсів, але й впровадженню передових технологій, стандартів управління та кращих практик у господарську діяльність.

Міжнародні організації, такі як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, відіграють ключову роль у наданні фінансової та технічної підтримки українським підприємствам. Наприклад, у рамках програми ЄБРР в Україні реалізовано низку проектів у галузі інфраструктури, енергетики та малого й середнього бізнесу, які передбачали залучення не лише фінансування, але й консультативної підтримки [15]. Така допомога сприяє покращенню ефективності управління, підвищенню конкурентоспроможності та створенню нових робочих місць.

Партнерство з міжнародними організаціями також допомагає українським підприємствам адаптуватися до глобальних стандартів у сфері сталого розвитку та екологічної відповідальності. Зокрема, проекти, спрямовані на впровадження «зелених» технологій, підтримуються такими організаціями, як Глобальний екологічний фонд та Організація Об'єднаних Націй [16]. Така підтримка допомагає мінімізувати негативний вплив на довкілля та підвищити інвестиційну привабливість підприємств завдяки відповідності міжнародним критеріям.

Важливим аспектом партнерських відносин є створення спільних платформ для обміну досвідом та знаннями між українськими підприємствами та міжнародними експертами. Така співпраця дозволяє розширити горизонти діяльності підприємств, відкриваючи їм доступ до нових ринків і партнерів.

Розвиток таких партнерських відносин є стратегічним напрямом, який не лише сприяє економічному зростанню, але й інтегрує Україну у глобальну економічну спільноту, формуючи її імідж як надійного партнера з потужним економічним потенціалом.

Аналіз сучасного стану інституційного забезпечення інвестиційної діяльності в Україні та розгляд інноваційних підходів і міжнародного досвіду дозволяють окреслити можливі напрями вдосконалення цієї сфери. В умовах війни з РФ виклики стають ще гострішими, що вимагає впровадження стратегічних реформ, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості країни, посилення прозорості інституцій та забезпечення довіри міжнародних партнерів. Подолання негативних наслідків воєнної агресії та формування нової моделі інституційної підтримки інвестицій мають стати пріоритетом державної політики, яка здатна забезпечити стійкий економічний розвиток і інтеграцію України у світову економічну систему.

Реформи у сфері економічної політики є фундаментальним інструментом підвищення інвестиційної привабливості країни, адже вони визначають умови ведення бізнесу, рівень економічної стабільності та конкурентоспроможність на міжнародній арені. У випадку України, ключові реформи, спрямовані на лібералізацію ринків, зниження бюрократичних бар'єрів,

модернізацію податкової системи та гармонізацію законодавства з європейськими стандартами, є основою для створення сприятливого інвестиційного клімату.

Особливо важливим є впровадження заходів, які сприяють зниженню корупційних ризиків, підвищенню прозорості діяльності державних органів та забезпеченню верховенства права. Наприклад, реформування митної служби та вдосконалення податкового адміністрування позитивно впливають на зменшення трансакційних витрат і підвищення довіри з боку міжнародних інвесторів. Паралельно, створення спеціальних умов для інвестицій у критично важливі сектори, такі як енергетика, інфраструктура та технології, сприяє активізації інвестиційного процесу навіть в умовах військових дій.

Таким чином, системні реформи є не лише інструментом економічного відновлення, але й сигналом для міжнародної спільноти про готовність України до довгострокового та стабільного економічного партнерства.

Територіальні громади відіграють ключову роль у формуванні інвестиційного середовища на місцевому рівні, оскільки саме вони мають безпосередній доступ до місцевих ресурсів, трудового потенціалу та інфраструктурних можливостей. Децентралізація, яка активно впроваджується в Україні, відкрила нові можливості для громад у сфері управління інвестиційною діяльністю, дозволяючи їм самостійно визначати стратегічні пріоритети розвитку та залучати інвесторів [17]. Наприклад, місцеві ініціативи, спрямовані на створення індустріальних парків, бізнес-інкубаторів, розвиток туристичної інфраструктури або модернізацію комунальних підприємств, стають потужним каталізатором для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.

Водночас важливою умовою є співпраця громад з міжнародними організаціями та донорами, які готові інвестувати у місцеві проекти, спрямовані на соціально-економічний розвиток. Така співпраця не лише сприяє реалізації амбітних проектів, але й забезпечує підвищення репутації регіонів як надійних партнерів для інвесторів. Територіальні громади в умовах війни також виконують функцію платформ для гуманітарної підтримки та відновлення, що ще більше підкреслює їхню значущість у формуванні сучасного інвестиційного середовища.

Успішне вдосконалення інституційного забезпечення залучення інвестицій в умовах війни вимагає стратегічного підходу, який враховує поточні виклики та перспективи економічного розвитку. Формування ефективної інституційної підтримки можливе лише за умови комплексного підходу, що охоплює реформування законодавчої бази, підвищення прозорості управлінських процесів, розвиток інноваційних технологій та розширення міжнародної співпраці. У цьому контексті на Рис. 2 продемонстровано ключові стратегічні напрями, які мають стати основою для трансформації інституційного середовища та створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

Висновки

Інституційне забезпечення залучення інвестицій є ключовим чинником економічного розвитку України, особливо в умовах тривалої війни з РФ, яка вимагає активного залучення фінансових ресурсів для відновлення та зміцнення економіки. Проведений аналіз свідчить, що існуючі інституційні механізми потребують значного вдосконалення, зокрема шляхом реформування нормативно-правової бази, посилення прозорості інституцій та впровадження новітніх технологій управління інвестиційними процесами.

Україна має унікальну можливість використовувати міжнародний досвід для адаптації своїх інституційних структур до вимог сучасного глобального ринку. Успішні приклади запровадження спеціальних економічних зон, фінансових технологій та публічно-приватного партнерства демонструють потенціал таких підходів для залучення інвестицій навіть у складних умовах. Водночас, важливим залишається створення сприятливого інвестиційного середовища на місцевому рівні, зокрема через підтримку ініціатив територіальних громад і регіональних проектів.

Стратегічні напрями вдосконалення інституційного забезпечення повинні включати посилення співпраці з міжнародними організаціями, розвиток інноваційних проектів, страхування

інвестиційних ризиків та інтеграцію цифрових технологій у процеси взаємодії між державою, бізнесом та інвесторами. Зазначені ініціативи мають забезпечити довіру з боку міжнародних партнерів, сприяти зміцненню економічного потенціалу України та інтеграції її у світовий економічний простір.

В умовах війни реалізація цих завдань не лише сприятиме відновленню економіки, але й підкреслить спроможність України виступати як надійний партнер із прозорими та ефективними механізмами залучення інвестицій, що стане основою для довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Рис. 2 Стратегічні напрями розвитку інституційної підтримки інвестиційної діяльності в умовах війни

Розроблено автором

Список використаних джерел

1. Гаврилова, Н., Гусева, В., Зверева, А., & Матющенко, І. Світовий досвід державної політики регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення на різних етапах промислового розвитку. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/25.pdf

2. Бочарова, Ю. Г., Чернега, О. Б., Кожухова, Т. В., & Іщенко, О. В. (2022). Спеціальні економічні зони: стан та особливості розвитку в світі. *Торгівля і ринок України*, (2 (52)). <https://torgivlyan.donnueet.edu.ua/index.php/torgivlyya/article/download/100/102>
3. Бородіна, О. А., Бородін, В. А., & Білогуб, Г. А. (2022). Світовий досвід державотворення для реалізації проектів повоєнного відновлення України. *International Journal of Knowledge Transfer Management Studies: International Scientific E-Journal*, (2). https://iidskt.org.ua/wp-content/uploads/2022_2_2.pdf
4. Корнєєва, Ю. В. (2018). Інституціональні засади стимулювання експорту та інвестицій: експортно-кредитне агентство. *Фінанси України*, (2), 72-92. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fu_2018_2_7.pdf
5. Марараш, А. (2023). Інвестиційна діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні. <https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9714/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%20A..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Вишневський, О. С. (2020). Вплив цифровізації на промисловість: проблеми визначення в країнах ЄС. *Економіка промисловості*. <http://dSPACE.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/167836/2-Vyshnevskiyi.pdf>
7. Верховна Рада України. (1991). *Про інвестиційну діяльність* (Закон № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 р.). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
8. Верховна Рада України. (2014). *Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони*. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
9. Харко, І. Інституційні чинники інвестиційного процесу в Україні. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/XXVI_MNKSAMU_2019-book.pdf#page=116
10. Цубера, А. С. (2023). Інтенсифікація інноваційно-інвестиційного співробітництва України та ЄС. <https://ela.kpi.ua/bitstreams/5878bc60-7355-45cf-97d4-56bbfb42b65a/download>
11. Петренко, О. П., Шевченко, А. А., & Атамась, Г. П. (2021). Інституційне забезпечення державного управління у сфері залучення інвестицій в національну економіку. <http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4472/1/33.pdf>
12. Assets. (н.д.). Цифрова трансформація фінансових ринків: Як технології змінюють підходи до управління активами. Assets. <https://www.assets.com.ua/posts-afg/cifrova-transformaciya-finansovih-rinkiv-yak-tehnologiyi-zminyuyut-pidhodi-do-upravlinnya-aktivami>
13. BDO. (2021). New technology developments stimulate e-commerce investment and growth. BDO Ukraine. Отримано з <https://www.bdo.ua/uk-ua/insights-2/information-materials/2021/new-technology-developments-stimulate-e-commerce-investment-and-growth>
14. Repo BTU. (2023). Стратегічний розвиток України: Генерування, імплементація, реалізація. Repo BTU Харків. Отримано з https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/36318/1/Stratehichnyi%20roxvytok%20Ukrainy%20heneruvannia%20implementatsiia%20raelizatsiia_2023-194-195.pdf
15. Серболова, З. С. (2020). Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. <https://dSPACE.znu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/12345/2608/%D0%A1%D0%B5%D1%80>

[%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc?sequence=1&isAllowed=
y](#)

16. Новаковська, І., Тихенко, О., & Бондаренко, В. (2024). Міжнародний досвід фінансування проєктів лісовідновлення: перспективи для України. *Наука і техніка сьогодні*, (6 (34)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/download/12669/12731>
17. Липинська, О. А., & Зачепа, В. О. (2022). Джерела інвестування розвитку територіальної громади. *Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в умовах трансформації*, 96. https://economics.net.ua/files/science/admin_men/2022/tezy.pdf#page=96